

MURAKAB DURAGAYLASH ASOSIDA OLINGAN TRANSGRESSIV SHAKLLARDA TOLA CHIQIMI KO‘RSATKICHLARINING TAHLILI

^{1,2}Iskandarov Abdullox Abdurahmon o‘g‘li, ^{1,2}Toshpo‘latov Abdulqahhor Husniddin o‘g‘li,

¹Qudratova Muxlisa Qurbon qizi, ¹Rafiyeva Feruza Umidulloyevna

¹O‘zRFA Genetika va O‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti, 111226, Toshkent, Qibray tumani, Yuqori-yuz mahallasi, tel: (71) 262-11-83

²Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Gistologiya va Tibbiy biologiya kafedrası, 100109, Toshkent, Olmazor tumani, Forobiy ko‘chasi 2, tel:(71) 214-90-64

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14016910>

Annotatsiya. G‘o‘zaning yovvoyi va yarim yovvoyi tetraploid turlari va turichi xilma-xilliklari ishtirokida murakkab duragaylash asosida olingan transgressiv shakllarning qimmatli xo‘jalik hamda morfobiologik belgilarining F₁ avlodlarda irsiylanishi ko‘rsatkichlarini tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: g‘o‘za, nav, murakkab duragaylash, irsiylanish, hosildorlik, tezpisharlik, tola chiqimi, transgressiv shakl.

Аннотация. Проанализированы параметры наследования ценных хозяйственных и морфобиологических признаков трансгрессивных форм, полученных на основе комплексной гибридизации с участием диких и рудеральных тетраплоидных видов и сортов хлопчатника F₁ поколения.

Ключевые слова: хлопчатник, сорт, сложная гибридизация, наследственность, рудерал, урожайность, скороспелость, выход волокна, трансгрессивная форма.

Annotation. In this paper the indicators of heredity of valuable economic, as well as morpho-biological traits in F₁ generations of wild, semi-wild and transgressive forms of cotton tetraploid species morpho-biological were analyzed.

Keywords: cotton, variety, complex hybridization, heredity, yield, maturity, fiber output, transgressive form.

Kirish. G‘o‘za ekini tola ishlab chiqarishda muhim ahamiyatga ega. Uning tolasidan tayyorlangan mahsulotlar sanoatda yuqori talabga ega bo‘lib, qishloq xo‘jaligi va ishlab chiqarishda yuqori daromad manbai hisoblanadi. G‘o‘za tabiiy, ekologik jihatdan qulay material bo‘lib, sintetik tolalarga nisbatan atrof-muhitga zarar yetkazmaydi. Kelajakda g‘o‘za o‘simligini rivojlantirishda yangi texnologiyalar, iqlim o‘zgarishiga moslashuv, bozor diversifikatsiyasi va barqaror qishloq xo‘jaligiga e‘tibor berilishi kutilmoqda. Bu jarayonlar g‘o‘za tolasining sifatini oshirish va ishlab chiqarishni samarali tashkil etishga yordam beradi.

Paxtachilikda samarali tola ishlab chiqarish uchun navning hosildorlik ko‘rsatkichlariga alohida e‘tibor qartish lozim. Bu borada tola chiqimi asosiy hosildorlik ko‘rsatkichlaridan biri bo‘lib, tola vaznining paxta xom ashyosi vazniga nisbati tushuniladi. Tola chiqimi chigitdagi tolalarning miqdori va vazniga bog‘liq bo‘lib, g‘o‘zaning turli shakllarida tola chiqimi 12-15% dan 43-44% gacha bo‘lishi mumkin [2]. Tola chiqimi miqdoriy belgi bo‘lib, poligen genlar ta‘sirida yuzaga chiqadi va tashqi omillar ham sezilarli darajada ta‘sir ko‘rsatadi [1].

G.hirsutum L. yuqori tola hosildorligi tufayli to‘qimachilik sanoatini tabiiy tola bilan ta‘minlaydigan asosiy g‘o‘za turidir. Ammo *G.hirsutum* L. turi yuqori tola hosilini bersa-da, uning

tola sifati o‘rtacha hisoblanadi. Shunga qaramay, *G.barbadense* L. turi *G.hirsutum* L. turiga qaraganda ancha uzunroq, kuchliroq va nozik tolalarga ega. [3] Izlanishlardan olingan natijalar *G.hirsutum* turining past tola sifatini yaxshilash katta ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Bugungi kunga kelib, adabiyotlarda QTL xaritalash usulidan foydalangan holda tola sifati belgilari uchun 1000 ga yaqin QTL haqida ma‘lumotlar berilgan. Genom bo‘yicha assotsiatsiya tadqiqoti (GWAS) QTL xaritalash uchun qo‘shimcha bo‘lib, so‘nggi yillarda tola sifati belgilarining genetik asoslarini o‘rganishda ham qo‘llanilgan. Masalan, tola uzunligi (FL) uchun D11, tolaning mustahkamligi (FS) uchun A09 va tolaning cho‘zilishi (FE) uchun D04 bo‘yicha barqaror joylashuvlar assotsiatsiya xaritasi yordamida aniqlangan [4]

Tadqiqot materiallari va uslubi. Tadqiqotlarda O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti “Noyob obyekt” kolleksiyasida mavjud namunalardan foydalanildi. Bunda tadqiqot objekti *G.hirsutum* L. turichi xilma-xilliklaridan madaniy tropik ssp. *eu-hirsutum* «Beshqahramon» navi hamda *G.barbadense* L. turi turichi xilma-xilliklarining madaniy tropik vakili ssp. *eubarbadense* «Surxon-9» navining yovvoyi tetraploid *G.mustelinum* Miers ex Watt turi bilan duragaylash asosida olingan F₃ avlod chigitlaridan foydalanildi. Bunda yakka tanlov asosida tanlab olingan namunalardan F₄ avlod o‘simliklari o‘stirildi va o‘zaro duragaylanib yangi murakkab kombinatsiyalar olindi. G‘o‘za klassifikatsiyasi P.A. Fryxell sistemasi asosida keltirildi.

Tahlil va natijalar. Olingan F₁ o‘simliklari, shuningdek ularning ota - ona shakillaridagi tola chiqimi bo‘yicha olib borilgan barcha amaliy tadqiqot natijalari, miqdoriy belgilarning ko‘rsatkichlari ANOVA dasturida statistik tahlil qilindi(1-rasm).

Izlanishlar davomida amalga oshirilgan tahlillar davomida ota-ona shakllarining o‘rtacha tola chiqimi *ssp. paniculatum* × *G.mustelinum* kombinatsiyasida $0,8 \pm 1,3$ bo‘lib, o‘zgaruvchanlik koeffitsienti 4,1% ni tashkil etdi. Ushbu kombinatsiya o‘rtacha tola chiqimi va past o‘zgaruvchanlik ko‘rsatkichlariga ega bo‘lib, barqaror, lekin juda yuqori hosilga ega emas. Shuningdek *ssp. euhirsutum* «Beshqahramon» navi × *G.mustelinum* duragayida tola chiqimi $37,8 \pm 2,5$, o‘zgaruvchanlik koeffitsienti esa 6,6% ni tashkil qildi. Hosilning yuqoriligi bilan birga o‘zgaruvchanlik ham nisbatan yuqori bo‘lib, bu kombinatsiyaning barqaror emasligini ko‘rsatadi, lekin ba’zi seleksiya ishlari uchun istiqbolli hisoblanadi. O‘rtacha tola chiqimi *ssp. eubarbadense* «Surxon-9» navi × *G.mustelinum* da $30,8 \pm 1,6$, o‘zgaruvchanlik 5,3% bo‘lib, o‘rtacha hosil va nisbatan o‘rtacha o‘zgaruvchanlik bu kombinatsiyani duragaylarda yaxshilash mumkinligini ko‘rsatadi. Ushbu na‘munani retsiprok chatishtirilishdan olingan *G.mustelinum* × *ssp. eubarbadense* «Surxon-9» navida esa tola chiqimi $30,3 \pm 2,2$ o‘zgaruvchanlik 7,3% bilan tavsiflandi va ushbu ota-onalik kombinatsiyasi o‘rtacha hosildor bo‘ldi. Ota-ona shakllaridan *G.mustelinum* × *ssp. euhirsutum* («Beshqahramon» navi)ni tola chiqimi $37,3 \pm 1,1$ ekanligi, hamda o‘zgaruvchanlik 3,0% tashkil etkanligini ko‘rish mumkin. Yuqori hosil va past o‘zgaruvchanlik bu kombinatsiyani barqaror va ishonchli ota-onalik shakli sifatida ko‘rsatadi, uni kelajakda duragaylar uchun tavsiya qilish mumkin.

Ota-ona namunalarining o‘zaro chatishuvidan olingan murakkab duragaylarda tola chiqimi ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Bunda F_1 (*G.mustelinum* × Surxon-9) × (Beshqahramon × *G.mustelinum*)ning tola chiqimi $36,8 \pm 0,08$ % ni tashkil etdi, o‘zgaruvchanlik koeffitsienti mos ravishda 6,4% bo‘ldi. Keyingi murakkab duragay F_1 (Beshqahramon × *G.mustelinum*) × (Surxon-9 × *G.mustelinum*) ning tola chiqimi $34,4 \pm 0,19$ % o‘zgaruvchanlik 1,7% ni tashkil qildi. Demak o‘rtacha hosil va past o‘zgaruvchanlik duragayning barqarorligini ko‘rsatadi. Bu duragay seleksiya dasturlari uchun mos bo‘lib, ayniqsa barqaror hosil olishda foydali bo‘lishi mumkin. Olingan (Surxon-9 × *G.mustelinum*) × (*ssp.paniculatum* × *G.mustelinum*) duragayida tola chiqimi $40,0 \pm 0,23$ bo‘lib bu duragay ota-onalik shakllaridan sezilarli darajada yuqori hosil (*ssp. paniculatum* × *G.mustelinum* = 30,8, Surxon-9 × *G.mustelinum* = 30,8) va barqarorlik ko‘rsatdi (o‘zgaruvchanlik juda past, $V\% = 1,74\%$). Birinchi avlod duragaylari ichida (*G.mustelinum* × Beshqahramon) × (*ssp.paniculatum* × *G.mustelinum*) kombinatsiyasi tola chiqimi $38,8 \pm 0,13$ ushbu duragay ham yuqori tola chiqimi bilan ajralib turadi va ota-onalik shakllariga nisbatan yaxshilangan hosil ko‘rsatdi (*G.mustelinum* × Beshqahramon = 37,3; *ssp.paniculatum* × *G.mustelinum* = 30,8). O‘zgaruvchanlik darajasining pastligi ($V\% = 0,99$) transgressiv shakl sifatida tavsiya qilishga imkon beradi.

Xulosa. Olib borgan tadqiqotlarimiz va statistik tahlil natijalaridan xulosa qilish mumrinki, ota-onalik shakllaridan Beshqahramon × *G.mustelinum* va *G.mustelinum* × Beshqahramon kombinatsiyalari yuqori hosil ko‘rsatib, barqaror natijalarga ega bo‘ldi. Ayniqsa, *G.mustelinum* × Beshqahramon kombinatsiyasi kelajakda duragaylar yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. F_1 duragaylaridan, (Surxon-9 × *G.mustelinum*) × (*ssp.paniculatum* × *G.mustelinum*) eng yuqori hosil va eng past o‘zgaruvchanlik ko‘rsatkichlariga ega bo‘lib, tijorat maqsadlarida foydalanish uchun eng mos variant deb baholanishi mumkin. Shuningdek, (*G.mustelinum* × Beshqahramon) × (*ssp.paniculatum* × *G.mustelinum*) hosili yuqoriligi bilan ajralib turadi, bu esa seleksiya jarayonlarida foydali duragay sifatida foydalalinish imkonini beradi. Umuman olganda, duragaylar ota-onalik shakllariga nisbatan barqaror natijalar ko‘rsatdi va hosil ko‘rsatkichlari yaxshilandi. Bu esa geterozisdan foydalanish orqali paxtaning tola chiqimini oshirish imkoniyatini tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. Абзалов М.Ф. Генетика и феногенетика важнейших признаков хлопчатника *G.hirsutum* L. – Москва., 1991.- 84 с.
2. Egamberdiyev A.E., Ibragimov SH.I., Amanturdiyev A.B. G‘o‘za seleksiyasi, urug‘chiligi va biologiyasi. - Tashkent: Fan, 2009. - B. 52-53.
3. J.W. Yu, K. Zhang, S.Y. Li, S.X. Yu, H.H. Zhai, M. Wu, X.L. Li, S.L. Fan, M.Z. Song, D.G. Yang, Y.H. Li, J.F. Zhang Mapping quantitative trait loci for lint yield and fiber quality across environments in a *Gossypium hirsutum* × *Gossypium barbadense* backcross inbred line population *Theor. Appl. Genet.*, 126 (2013), pp. 275-287.
4. Nicolae DL, et al. Trait-associated SNPs are more likely to be eQTLs: annotation to enhance discovery from GWAS. *PLoS Genetics*, 2010, pp.6.